

METODOLOGIAS ATIVAS E EDUCAÇÃO EM SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

 DOI: 10.5281/zenodo.8374617

Aldení Gomes de Araújo Júnior

Graduado em Serviço Social pela Faculdade Católica Santa Teresinha – FCST, Caicó/RN. Residente pela Universidade federal do Rio Grande do Norte, Caicó, Rio Grande do Norte, Brasil, aldgomes.araujo@gmail.com.

RESUMO

INTRODUÇÃO: A utilização de metodologias ativas em grupos de educação em saúde desenvolvida enquanto proposta de melhorar os trabalhos realizados nas Unidades Básicas de Saúde, em um município do interior do Rio Grande do Norte. **OBJETIVOS:** Relatar e debater sobre a utilização de metodologias ativas no primeiro ano de residência. **MÉTODOS:** Trabalho do tipo relato de experiência e de caráter qualitativo, desenvolvido a partir dos grupos de educação em saúde realizados pela Residência Multiprofissional em Atenção Básica. O critério de inclusão são os participantes e equipe das Unidades Básicas de Saúde, sendo o espaço amostral duas UBS do interior do Rio Grande do Norte, no primeiro ano de residência multiprofissional em Atenção Básica, entre março a dezembro de 2022. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A educação bancária enraizada na contemporaneidade, conseqüentemente no desenvolvimento nas formas de se construir educação em saúde tencionam a proposta de metodologias ativas para esta superação, o qual se pensa formas participativas e dinâmicas na realização de atividades coletivas. **CONCLUSÃO:** A utilização de metodologias ativas proporcionou mudanças significativas na participação dos usuários, melhorando as relações entre os mesmos, proporcionando momentos de reflexões e descentralizando os saberes, colocando-os no centro do processo de aprendizagem e direcionando as ações para a realidade viva do território.

Palavras-chave: Educação em saúde. Metodologias. Reflexão.

ABSTRACT

INTRODUCTION: The use of active methodologies in health education groups developed as a proposal to improve the work carried out in Basic Health Units, in a municipality in the interior of Rio Grande do Norte. **OBJECTIVES:** To report and discuss the use of active methodologies in the first year of residency. **METHODS:** Qualitative experience report-type work, developed from health education groups carried out by the Multidisciplinary Residency in Primary Care. The inclusion discounts are the participants and staff of the Basic Health Units, being the sample space of two UBS in the interior of Rio Grande do Norte, in the first year of multiprofessional residency in Primary Care, between March and December 2022. **RESULTS AND DISCUSSION:** Banking education rooted in contemporary times,

consequently in the development of ways to build health education, intend to propose active methodologies for this overcoming, which is thought of in participatory and dynamic ways in carrying out collective activities. **CONCLUSION:** The use of active methodologies provided significant changes in the participation of users, improving relationships among themselves, providing moments of reflection and decentralizing knowledge, placing it at the center of the learning process and directing actions towards the reality of the user's life territory.

Keywords: Língua Inglesa. Mesma formatação do Resumo em Língua Portuguesa.

INTRODUÇÃO

Buscou-se, a princípio, conhecer o território o qual as Unidades Básicas estão inseridas, aproximando-se dos determinantes e condicionantes de saúde, bem como, a população ali presente. É notório que a educação é pensada e desenvolvida diante de uma lógica firmada na perspectiva autoritária e no repasse do saber, diferenciando os envolvidos neste processo dialógico.

Este tipo de educação pautada no conservadorismo e no que Paulo Freire (1987) chama de "Educação Bancária", transborda os espaços educacionais tradicionais como as escolas e universidades, a exemplo, e atinge também a política de saúde, os atendimentos centrados na biomedicina e, conseqüentemente, nos espaços de educação em saúde desenvolvidos nas unidades básicas.

A partir disso, pensando na lógica engessada existente em fazer educação e, conseqüentemente, discutir saúde, a educação bancária é concomitantemente requisitada, principalmente nos meses de campanhas preventivas de saúde, a exemplo do setembro amarelo e agosto lilás.

Geralmente as equipes são requisitadas para desenvolver palestras centradas no saber tradicional, direcionando a sua prática na figura do palestrante e sem abertura prévia de entendimento do que os usuários desejam discutir e, muito menos, espaço de debate, gerando momentos monótonos e que demonstram não surtir interesse dos participantes.

Portanto, pensando na problemática da utilização de metodologias que não causavam aproximação e interesse das comunidades, pensou-se em formas alternativas para se trabalhar a educação em saúde nestes espaços.

OBJETIVO

- Descrever o relato de experiência envolvendo a utilização de metodologias ativas nas atividades dos grupos de educação em saúde, no primeiro ano de residência, na Atenção Primária à Saúde.

METODOLOGIA

O presente estudo se propôs a relatar os resultados obtidos advindos da realização de metodologias ativas nos grupos de educação em saúde, fruto do trabalho realizado nas Unidades Básicas de Saúde no primeiro ano de residência Multiprofissional em Atenção Básica, da Escola Multicampi de Ciências Médicas - EMCM, lotada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN.

O trabalho caracteriza-se enquanto proposta descritiva e de relato de caso, sendo o estudo de caráter qualitativo, fruto das atividades realizadas em duas UBS, em um município do RN. Os dados obtidos destes momentos foram cruzados com o arcabouço teórico existente na literatura para embasar o estudo e seus resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para entender como funciona em seu cerne a educação bancária e a relação existente entre educador e educando, neste processo “não há criatividade não há transformação, não há saber” (FREIRE, 1987, p. 33). A ausência destes pontos citados já anula, por si só, o papel da educação em saúde, ao não gerar modificações mínimas na realidade dos envolvidos e, muito menos, a reflexão acerca dos processos que envolvem saúde e doença.

A partir disso, para pensar formas alternativas de trabalho na saúde, utiliza-se as metodologias ativas como meio de alcançar uma maior adesão nos envolvidos e romper a lógica bancária e educacional proposta nas metodologias conservadoras.

Um dos pontos centrais da utilização de metodologias que rompem com a ideia conservadora é a proposta do estímulo à reflexão e a crítica a partir das realidades dos sujeitos, incentivando a análise, as hipóteses e a participação ativa destes nos processos de mudanças (MEDEIROS, 2014), causando o processo

contrário de ensino pautado no saber centrado na figura de autoridade e colocando o sujeito envolvido no aprendizado.

Os envolvidos na comunidade, os pertencentes aos espaços que, por vezes, trazem as demandas e problemática que envolva o seu bairro, as suas vivências, as relações familiares e de trabalho, entre outros. Os usuários passam de sujeitos passivos para protagonistas.

Com a reflexão crítica a partir das demandas apresentadas deles e por eles, o processo de educação em saúde se torna mais próximo dos sujeitos e se cria o pertencimento ao espaço e as atividades, além da relação de autonomia gerada a partir disso. (BERBEL, 2011).

Sendo assim, nas metodologias ativas a figura central do processo saúde e doença são os usuários e as suas vivências. Na experiência vivenciada nas Unidades Básicas de Saúde em que se trabalhava neste caminho, percebeu-se um maior envolvimento dos usuários presentes nestes espaços, seja pela dinamicidade da proposta, pela abertura de diálogo horizontal e/ou pela escuta dos reais problemas que envolvem a vida dos usuários.

Neste íterim, entende-se que “só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros”. (FREIRE, 1987, p.33).

Para tanto, a experiência desenvolvida a partir do trabalho nas Unidades Básicas demonstraram que a autonomia dos usuários também é considerada e desenvolvida, tendo em vista a centralidade da importância que este carrega no processo de educação em saúde.

Com isto, é importante assegurar e construir espaço de aproximação e diálogo com os mesmos, para que.

[...] possam reconhecer e refletir sobre suas próprias ideias; aceitar que outras pessoas expressem pontos de vista diferentes dos seus, mas igualmente válidos e possam avaliar a utilidade dessas ideias em comparação com as teorias apresentadas pelo professor (JÓFILI, 2002, p. 196).

É através desta pluralidade de ideias e contribuições que as metodologias são desenvolvidas. Por não ser um trabalho pautado na mera apresentação de assuntos distantes da realidade da comunidade, esta aproximação causa o processo

de afinidade e proximidade, além de descentralizar o conhecimento em uma figura e compartilhar saberes a partir das múltiplas vivências dos envolvidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta de desenvolver formas alternativas de trabalho com os grupos de educação em saúde são indicativos fortes de que a metodologia influencia diretamente na organização da ação, na aplicabilidade e participação dos usuários nas atividades.

É importante destacar sobre a reflexão que tais propostas realizam na vida dos sujeitos envolvidos, os colocando no papel principal do cuidado e alicerçados em problemáticas reais da vida destes.

As metodologias ativas são, por vezes, requisitadas com maior frequência nos espaços da política da educação. Mas, tal barreira deve ser tensionada e trabalhada para que estas propostas se fortaleçam também na saúde, como meio de superar a educação sem a participação dos envolvidos.

Portanto, a experiência na UBS se mostra favorável e perceptível aos usuários e equipe, apresentando mudanças e reflexões que geram a construção de mudanças significativas a curto e longo prazo, além da maior adesão dos participantes em grupos e momentos de educação em saúde desenvolvida nas Unidades Básicas.

REFERÊNCIAS

BERBEL, Neusi. **As metodologias ativas e a promoção da autonomia dos estudantes**. Semina: Ciências Sociais e Humanas, Londrina, v. 32, n. 1, p. 25-40, jan./jun. 2011

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. 17º ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

JÓFILI, Zélia. Piaget, Vygotsky, **Freire e a construção do conhecimento na escola**. Educação: Teorias e Práticas. v. 2, n. 2, p. 191-208, dez 2002.

MEDEIROS, Amanda. **Docência na socioeducação**. Brasília: Universidade de Brasília, Campus Planaltina, 2014.